

Fabrika Çalışanlarının İş Güvenliği Kültürü ve İş Doyum Düzeylerinin Belirlenmesi

Determination of Occupational Safety Culture and Job Satisfaction Levels of Factory Employees

Elif Saraç¹

1. PhD RN. Halk Sağlığı Hemşireliği, Milli Savunma Bakanlığı/Ankara
2. Ankara Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Halk Sağlığı ABD. Başkanlığı/Ankara
3. Atatürk Üniversitesi/Hemşirelik Fakültesi/Halk Sağlığı Hemşireliği AD. Başkanlığı/Erzurum

Öz

Otomotiv sektörü iş güvenliği açısından geniş çaplı riskler barındırır. Bu sektörde araç bakım onarım işkolunda görevli işçiler el ve ayakların, hareketli makina parçaları arasında sıkışması, düşen nesnelerin çarpması, yangın ve patlama gibi ciddi fiziksel ve kimyasal tehlikelere maruz kalabilmektedirler. Bu bağlamda iş güvenliği kültürünün oluşturulması ve sürdürülmesi esastır. İş güvenliği kültürü geliştirilmesi, işyerinde olumlu ve güvenli bir ortam oluşturulması, hem iş doyumunun artırılmasında hem de iş kazalarının azalmasında etkilidir. Çalışmanın amacı; fabrika çalışanlarının iş güvenliği kültürü ve iş doyum düzeylerini belirlemek ve etkili faktörlerle ilişkisini tespit etmektir. Çalışma tanımlayıcı niteliktedir. Veriler sosyo-demografik özellikler formu, "İş Güvenliği Kültürü Ölçeği ve Minnesota İş Doyum Ölçeği" ile toplanmıştır. Çalışmaya 154 personel katılmış ve katılım oranı %70'tir. Veriler SPSS 20.00 Paket programında değerlendirilmiştir. Katılımcıların yaş ortalaması 42,34±7,89'dur. İşe başlama yaşı en küçük 8'dir. "Yönetimin Güvenlik Bağlılığı" ile "Güvenlik Davranışları" arasında pozitif yönde anlamlı bir korelasyon tespit edilmiştir ($p < 0,05$, $r: 0,520$). Çalışanların %52'si iş kazasına tanık olmuştur. İş kazası geçirme nedeni en fazla "Dalgınlık ve dikkatsizlik (%58,4) olarak belirtmişlerdir. Çalışanların iş doyumunu ve iş kazası geçirme ve iş kazasına tanık olma durumları arasında anlamlı bir fark yoktur ($p > 0,005$). Çalışanların yaşları arttıkça risk analizine ilişkin bilgi düzeyleri artmaktadır. Bekârların güvenlik algıları, küçük yaşta işe başlayanlar ve üniversite mezunlarının iş doyumları yüksektir. Yönetimin iş güvenliği uygulamalarına bağlılığı ne kadar fazlaysa çalışanların güvenli davranışları o derecede artmıştır. Araştırmaya katılanların iş kazası geçirme durumu iş doyumunu etkilememektedir. İş kazasına tanık olanlar, iş güvenliği ile ilgili kapsamlı eğitim aldıklarını düşünmektedirler. Buna göre; iş güvenliği kültürünün öneminin tüm çalışanlara ve yöneticilere benimsetilmesi, uluslararası uygulamalar takip edilerek işyerinde olumlu bir iletişim ortamı oluşturulması ve iş doyumunu artırmaya yönelik faaliyetler yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Güvenlik Kültürü, İş Doyumu, İşçi.

Alıntı Şekli / Cite this article as: Saraç E, Odabaş D, Yıldız E. Fabrika Çalışanlarının İş Güvenliği Kültürü ve İş Doyum Düzeylerinin Belirlenmesi. SOYD. 2023;4(2):37-44

Sorumlu Yazar / Corresponding Author:
 Elif Saraç, PhD RN. Halk Sağlığı Hemşireliği, Milli Savunma
 Bakanlığı/Ankara
 E-mail:

Abstract

The automotive sector has wide-ranging risks in terms of occupational safety. Workers in the vehicle maintenance and repair business in this sector may be exposed to serious physical and chemical hazards such as getting their hands and feet stuck between moving machine parts, hitting falling objects, fire and explosion. In this context, it is essential to establish and maintain an occupational safety culture. Developing an occupational safety culture, creating a positive and safe environment in the workplace is effective both in increasing job satisfaction and in reducing occupational accidents. To determine the occupational safety culture and job satisfaction levels of factory employees and to determine their relationship with effective factors. The study is descriptive. Data were collected using the socio-demographic characteristics form, the "Job Safety Culture Scale and the Minnesota Job Satisfaction Scale". 154 personnel participated in the study and the participation rate was 70%. The data were evaluated in the SPSS 20.00 Package program. The average age of the participants is 42.34 ± 7.89 . The youngest age to start work is 8. A significant positive correlation was found between "Management's Security Commitment" and "Safety Behaviors" ($p < 0.05$, $r = 0.520$). 52% of the employees witnessed work accidents. They stated that the most common cause of occupational accident was "indifference and inattention (58.4%)". There was no significant difference between the job satisfaction of the employees and the status of having an occupational accident and witnessing an occupational accident ($p > 0.005$). As the age of the employees increased, their level of knowledge about risk analysis increased. The security perceptions of single people, job satisfaction of those who start a job at a young age and university graduates were high. The more the management's commitment to occupational safety practices, the higher the safe behavior of the employees. The work accident status of the participants does not affect their job satisfaction. Those who witness work accidents think that they have received comprehensive training on occupational safety. Accordingly, it is recommended that all employees and managers adopt the importance of occupational safety culture, create a positive communication environment in the workplace by following international practices, and carry out activities to increase job satisfaction.

Keywords: Safety Culture, Job Satisfaction, Worker.

1. GİRİŞ

Ulusal ve uluslararası literatüre bakıldığında; iş kazalarının nedenleri arasında güvenlik kültürünün gelişmemiş olması ve çalışanların iş doyumlarının düşük olması gösterilmektedir(1). Uygun sağlık ve güvenlik koşulları oluşturduğunda çalışanların güvenli davranışları artarken performansları da olumlu şekilde etkilenecek ve iş kazalarının görülme olasılığı düşecektir. Bireylerin çalışma ortamlarının sağlıklı ve güvenli hale getirilmesi için iş güvenliği kültürü oluşturulmalıdır.

Güvenlik kültürü, iş güvenliğine ait güvenli tutum ve davranışlar, çalışanların bu uygulamalara katılımları, birimler arasındaki olumlu iletişim ve amirlerin çalışanları teşviklerini kapsamaktadır. Olumlu bir güvenlik kültürü oluşturmak için yönetim ile çalışanları da bu sürece dahil etmek gerekir. Çalışanların iş güvenliği uygulamalarından haberdar olması, yönetim ile sürekli iletişimde bulunması güvenlik kültürünün yerleşmesinde önemli rol oynamaktadır(2). Uyarı panoları, posterler ve iş güvenliği ile ilgili eğitimler, çalışanların konuya ilişkin farkındalıklarının artırılmasında etkilidir. İş kazalarının oluşmasında bireylerin kendilerinin, çevresel faktörlerin ve umulmadık olayların etken olduğu yapılan çalışmalarla gösterilmiştir(3). Ayrıca; çalışanların acelecilik, dikkatsizlik, vakit kaybı gibi nedenlerle İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uymak istememelerinden kaynaklandığı da bilinmektedir. Bir diğer sorun; çalışanların işe ait bilgi ve

tecrübe eksikliğidir. Bilgi eksikliği işe yönelik doyumunu düşürmekte hataların artmasına neden olmaktadır. İş doyumunun azalması ise işi yavaşlatma, olumsuzluk, verimliliğin azalması gibi sonuçlar doğurup mutsuz bir topluma doğru gidişi hızlandırmaktadır(4). Bu bağlamda; mevcut çalışmada fabrika çalışanlarının güvenlik kültürüne ilişkin düzeyleri, iş doyumlarının seviyesi ve bunlara etkili faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM

Araştırmanın Tür, Evren ve Örneklemi

Çalışma tanımlayıcı nitelikte olup 2.2.21-20.3.2021 Tarihleri arasında bir araç bakım onarım işkoluna ait bir fabrikada çalışan ve gönüllü katılım gösteren 154 işçi personel üzerinde yapılmıştır. Çalışma için fabrika yönetiminden gerekli izinler ve katılımcılardan bireysel olarak sözlü onamları alınmıştır. Fabrikada toplam 220 işçi görev yapmaktadır ve çalışmaya katılım oranı %70'tir.

VERİLERİN TOPLANMASI

A. Sosyo-demografik Özellikler Formu

Form; yaş, medeni durum, eğitim durumu, ilk çalışmaya başlama yaşı, daha önce iş kazası geçirme, tanık olma ve ramak kala olayı yaşama durumu, güvenlik iklimi/kültürü eğitimi alma durumu ve iş kazalarına neden olan en önemli etkenler sorularından oluşmaktadır.

B. İş Güvenliği Kültürü Ölçeği

Fabrika çalışanlarının iş güvenliği kültürüne ilişkin algılarının değerlendirildiği ölçek, **Tablo 1'de** gösterildiği üzere literatürde kullanılan uluslararası ölçeklerin 11 boyutundan oluşmaktadır. Katılımcıların ölçekteki sorulara “Hiç Katılmıyorum, Katılmıyorum, Kararsızım, Katılıyorum, Tamamen Katılıyorum” yanıtlarından birini vermeleri istenmiştir.

Tablo 1: Güvenlik Kültürü Boyutları ve Maddeler

Güvenlik Kültürü Boyutları	Maddeler
1	Güvenlik Kuralları 1-2-3-4-5
2	Güvenlik Önceliği 6-7-8
3	Yönetimin Güvenlik Bağlılığı 9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
4	Güvenlik Eğitimi 19-20-21-22
5	Güvenlik Liderliği 23-24-25-26
6	Çalışanların Teşviki 27-28-29-30-31
7	Güvenlik İletişimi 32-33-34-35-36-37
8	Güvenlik Farkındalığı 38-39
9	Çalışanların Katılımı 40-41-42-43-44
10	Güvenli Davranış 45-46-47-48
11	Proses Güvenliği 49

1. Güvenlik Kuralları: Bu boyutta; 1 ve 5. Maddeler ile çalışmaya katılan personellerin, güvenliğe ilişkin düşünceleri değerlendirilmektedir. Anılan boyut, Cox ve Cheyne (2000)'nin güvenlik kültürü araştırmasından (üç madde), Mearns, Whitaker ve Flin (2003)'in güvenlik kültürü ölçeği (bir madde) ve Carder ve Ragan (2003)'in güvenlik kültürü ölçeğinden (bir madde) oluşmaktadır. Ölçeğin ilk dört maddesi olumsuz ifade olduğu için ters kodlanmıştır (5,6,7).

2. Güvenlik Önceliği: Bu boyutta; personellerin “yönetimin çalışan güvenliğine verdiği önem” konusundaki algıları değerlendirilmektedir. 6-8. Maddelerden oluşan boyut Cox ve Cheyne (2000)'nin güvenlik kültürü çalışmalarından oluşmuş ve 7. Madde olumsuz ifade olması nedeniyle ters kodlanmıştır.

3. Yönetimin Güvenlik Bağlılığı: Bu boyutta ise; çalışanların, yönetimin iş güvenliğine bağlılığı ile ilgili algıları değerlendirilmektedir. 9-18. maddeler olmak üzere on maddeden oluşmaktadır. Maddelerden üçü

Mearns, Whitaker ve Flin (2003)'in; ikisi Muniz, Peon ve Ordas (2007)'in; ikisi Carder ve Ragan (2003)'in; üçü ise Wu, Chen ve Li (2003)'nin güvenlik kültürü ölçeklerinden alınmıştır. 9 ve 10. Maddeler ters kodlanmıştır (8,9).

4. Güvenlik Eğitimi: Boyut, personellerin aldıkları iş güvenliği eğitimine ilişkin düşüncelerini değerlendirmektedir. 19-22. Maddeler olmak üzere, Dursun (2012)'un Neal, Griffin, Hart (2000)'in güvenlik kültürü ölçeğinden aldığı iki madde, Carder ve Ragan (2003)'in ve Grote ve Künzler (2000)'in güvenlik kültürü ölçeklerindeki iki maddeden oluşmaktadır (10,11,12).

5. Güvenlik Liderliği: Bu boyut, çalışanların; ilk amirlerinin, iş güvenliği konusundaki rehberlik davranışlarını değerlendirmektedir. Ölçekte 23-26. Maddeler olmak üzere Wu, Lin ve Shiau (2010)'un güvenlik kültürü ölçeğinden alınan dört maddeden oluşmaktadır (13).

6. Çalışanların Teşviki: Boyut, çalışanların yönetim tarafından iş güvenliği konusunda teşvik edilmeleri ile ilgili algılarını değerlendirmektedir. Ölçekte 27-31. Maddeler olmak üzere Muniz, Peon ve Ordas (2007)'in güvenlik kültürü ölçeğinden alınan 5 maddeden oluşmaktadır.

7. Güvenlik İletişimi: Boyut, çalışanların iş güvenliği konusunda gerek iş arkadaşları gerekse amirleri ile iletişimlerini değerlendirmektedir. 32-37. Maddeleri içeren boyut, Bently ve Haslam (2001a)'in güvenlik kültürü ölçeğinden bir; Cox ve Cheyne (2000)'in ölçeğinden üç; Glendon ve Litherland (2001)'in ölçeğinden bir ve Lin, Tang, Miao, Wang, Wang (2008)'in güvenlik kültürü ölçeğinden alınan bir maddeden oluşmaktadır (14,15,16).

8. Güvenlik Farkındalığı: Çalışanların güvenlik kurallarına ilişkin tutum ve düşüncelerini ölçmektedir. Lin, Tang, Miao, Wang, Wang (2008)'in güvenlik kültürü ölçeğinden alınan iki maddeden (38-39) oluşmaktadır.

9. Çalışanların Katılımı: Çalışanların iş güvenliği uygulamalarına katılım durumlarını değerlendirmektedir. Mearns, Whitaker ve Flin (2003)'in ölçeğinden beş; Muniz, Peon ve Ordas (2007)'in ölçeğinden bir; Carder ve Ragan (2003)'in ölçeğinden bir; Vredenburg (2002)'nin bir ve Cox ve Cheyne (2000)'in güvenlik kültürü ölçeğinden bir olmak üzere 5 maddeden (40-44) oluşmaktadır (17).

10. Güvenli Davranış: Çalışanların güvenli davranışlarını değerlendiren boyuttur. Mearns, Whitaker ve Flin (2003)'in güvenlik kültürü ölçeğinden iki; Dursun (2012)'un Neal, Griffin ve Hart (2000)'in ölçeğinden aktardığı iki maddeden uyarlanmıştır. Ölçekte 45-46 numaralı maddeler olumsuz ifade içerdiği için ters kodlanmıştır.

11. Proses Güvenliği: Boyut Carder ve Ragan (2003)'ın güvenlik kültürü ölçeğinden uyarlanan bir maddeyi içermekte (49) ve çalışanların, risk analizi ve üretim güvenliğine ilişkin bilgi düzeylerini ölçmektedir.

C.Minnesota İş Doyum Ölçeği (Minnesota Satisfaction Questionnaire)

Çalışmada kullanılan iş doyum ölçeği Weiss, Davis England ve Lofquist (1967) tarafından geliştirilmiştir (18). Baycan (1985) tarafından Türkçe'ye uyarlanmış Minnesota İş Doyum Ölçeğinin kısa formu (Short Form Minnesota Satisfaction Questionnaire (SFMSQ) kullanılmış olup bu ölçek çalışanların iş doyumlarını ölçmektedir. Katılımcıların ölçekteki sorulara "Hiç Memnun Değilim, Memnun Değilim, Kararsızım, Memnunum, Çok Memnunum" yanıtlarından birini vermeleri istenmiştir. Ölçekten alınan en düşük puan 20, en yüksek puan ise 100'dür. İş doyumunu; içsel doyum, dışsal doyum ve genel doyum olmak üzere üç kategoride incelenmektedir. İçsel doyum (1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 20), Dışsal doyum (5, 6, 12, 13, 14, 17, 18, 19) ve Genel doyum (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) puanları hesaplanırken kategorilerin kendi içerisindeki toplam puanlarının madde sayısına bölünmesi ile sonuç elde edilmektedir. Sonuç 3'ten küçük ise düşük iş doyumunu, 3'ten büyük ise yüksek iş doyumunu olarak ifade edilmektedir (19).

Verilerin Değerlendirilmesi

Verilerin değerlendirilmesinde SPSS (Sosyal Bilimler İçin İstatistik Programı) Windows Versiyonu 20.00 paket programı kullanılmıştır. Elde edilen KS(z) analizi sonucunda verilerin normal dağılım göstermediği belirlenmiştir ($p=0,000$). Cronbach's Alfa güvenilirlik ve Kolmogorov Smirnov normallik testleri, Mann-Whitney U, Kruskal Wallis ve Spearman korelasyon analizleri yapılmıştır.

Araştırmanın İzinleri ve Etik Beyanı

Çalışma kapsamında katılımcıların yazılı onamları, iş yeri yöneticilerinin onayı alınmıştır. Atatürk üniversitesi Tıp Fakültesi klinik araştırmalar etik kurulundan 30.3.23 tarihli ve 21 karar numaralı etik onay da alınmıştır.

Bu çalışmada, "Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi" kapsamında uyulması gerekli tüm kurallara uyulduğunu, bahsi geçen yönergenin "Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler" başlığı altında belirtilen eylemlerden hiçbirinin gerçekleştirilmediğini taahhüt ederiz.

BULGULAR

Araştırmaya Katılanların Sosyo-demografik Özellikleri

Çalışmaya katılanların yaş ortalaması $42,34 \pm 7,89$ olmakla birlikte tümü erkektir. %85,7'si evli, %33,8'i üniversite mezunudur. %15,6'sı daha önce iş kazası geçirmiş, %81,2'si ramak kala olayı yaşamıştır. Katılımcıların %58,4'ü iş kazası nedenini "Dalgınlık ve dikkatsizlik" olarak düşünmektedir. Daha önce "Güvenlik İklimi Eğitimi" alan 104 (%67,5) personel bulunmaktadır. İlk çalışma yaşı ortalaması $21,06 \pm 5,95$ 'tir. Sosyo-demografik özelliklere ait veriler **Tablo 2'de** sunulmuştur.

Tablo 2: Çalışmaya Alınan Personellerin Sosyo-demografik Özellikleri

Eğitim	n	%
İlkokul	8	5,2
Ortaokul	22	14,3
Lise ve Dengi	72	46,8
Üniversite	52	33,7
Medeni Durum		
Evli	132	97,0
Bekar	22	3,0
Bu İşyerinde Kaç Yıldır Çalışıyor?		
1-5 yıl	29	18,8
6-10yıl	41	26,6
11-15yıl	6	3,9
16 yıl ve üzeri	78	50,7
İş Kazası Geçirdi mi?		
Evet	24	15,6
Hayır	130	84,4
Ramak Kala Olayı Yaşadı mı?		
Evet	29	18,8
Hayır	125	81,2
İş Kazasına Tanık Oldu mu?		
Evet	80	51,9
Hayır	74	48,1
Güvenlik İklimi Eğitimi Aldı mı?		
Evet	104	67,5
Hayır	50	32,5
İş Kazası Nedenleri		
Dalgınlık ve Dikkatsizlik	90	58,4
Aceleci Davranma	33	21,4
Uygun KKD Kullanılmaması	10	6,5
Uygun Olmayan Isınma ve Aydınlatma	5	3,2
Gürültü	3	1,9
Beklenmedik Olaylar	13	8,6
Toplam	154	100

İş Güvenliği Kültürü Ölçeği Boyutlarının Değerlendirilmesi

İş Güvenliği Kültürü Ölçeği boyutlarının tanımlayıcı istatistik değerleri Tablo 3'te görülmektedir. Güvenlik kültürü puan ortalaması en yüksek "Yönetimin Güvenlik Bağlılığı" (38,45±7,46) en düşük boyut ise "Proses Güvenliğidir" (3,80±1,84). Mevcut çalışmadaki 49 maddeye ait Cronbach's Alpha değeri 0,90'dır.

Tablo 3: Güvenlik Kültürü Ölçeği Boyutlarına Ait Tanımlayıcı Veriler

S. N	Güvenlik Kültürü Boyutları	ort ± ss
1	Güvenlik Kuralları	19,71±3,67
2	Güvenlik Önceliği	9,78±2,13
3	Yönetimin Güvenlik Bağlılığı	38,45±7,46
4	Güvenlik Eğitimi	15,38±3,70
5	Güvenlik Liderliği	15,44±3,91
6	Çalışanların Teşviki	18,56±4,61
7	Güvenlik İletişimi	22,63±6,43
8	Güvenlik Farkındalığı	8,46±1,79
9	Çalışanların Katılımı	18,56±4,97
10	Güvenli Davranış	14,98±2,89
11	Proses Güvenliği	3,80±1,84

İş Güvenliği Kültürü Ölçeği ile Etkili Faktörlerin Karşılaştırılması

İş Güvenliği Ölçeğinde en yüksek ortalamaya sahip boyut olan "Yönetimin Güvenlik Bağlılığı" ile yaş, ilk çalışmaya başlama yaşı ve mevcut iş yerinde çalışma yılları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanamamıştır ($p>0,05$). "Yönetimin Güvenlik Bağlılığı" ile "Güvenlik Davranışları" arasında pozitif yönde anlamlı bir korelasyon tespit edilmiştir ($p=0,00$, $r:0,520$). İş kazası geçirme ile güvenlik kültürü algısı arasında ise bir fark bulunamamıştır ($p>0,05$). Medeni durum ile güvenlik kültürü ölçeğinin iki boyutu (güvenlik davranışları; $p=0,068$ ve proses güvenliği; $p=0,749$) hariç diğer tüm boyutların arasında anlamlı bir fark bulunmuş olup, bekarların evli çalışanlara göre güvenlik algılarının daha yüksek olduğu görülmüştür ($p<0,05$). Yaş ve ilk çalışmaya başladıkları yaş ile Güvenlik Kültürü Ölçeği Boyutları arasındaki ilişki Tablo 4'te gösterilmiştir. Buna göre, yaş ve proses güvenliği boyutu arasında istatistiksel olarak pozitif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır ($p=0,04$).

Tablo 4: Güvenlik Kültürü Ölçeği Boyutları ile Yaş ve İlk Çalışmaya Başlama Yaşı Arasındaki İlişkiye Ait Bulgular

Boyutlar	Yaş		İlk Çalışma Yaşı	
	p:	r:	p:	r:
Güvenlik Kuralları	0,98	0,00	0,50	0,05
Proses Güvenliği	0,04*	0,16	0,78	-0,02
Güvenlik Önceliği	0,44	0,06	0,21	0,10
YönetiminGüvenlik Bağlılığı	0,88	0,01	0,79	-0,02
Güvenlik Eğitimi	0,06	0,14	0,76	-0,02
Güvenlik Liderliği	0,42	0,06	0,85	-0,01
Çalışanların Teşviki	0,35	0,07	0,90	0,00
Güvenlik İletişimi	0,07	0,14	0,86	0,01
Güvenlik Farkındalığı	0,42	0,06	0,97	-0,00
Çalışanların Katılımı	0,14	0,11	0,48	0,05
Güvenli Davranış	0,62	-0,04	0,61	0,04

* $p<0,05$ Spearman Korelasyon Analizi.

Bir diğer faktör olan iş kazasına tanık olma durumu ile "Güvenlik Eğitimi" ($p=0,038$) ve "Güvenli Davranış" ($p=0,042$) boyutları arasında anlamlı bir fark vardır. İş kazasına tanık olanların "Güvenlik Eğitimi ve Güvenli Davranışları" boyutları puanları daha yüksektir. Buna göre; iş kazasına tanık olanlar, iş güvenliği ile ilgili kapsamlı eğitim aldıklarını ve güvenlik ile ilgili davranışlarının tanık olmayanlara göre daha özenli olduğunu düşünmektedirler (Tablo 5). Ayrıca ramak kala olayı yaşama durumu ile "Güvenlik Liderliği, Güvenlik İletişimi, Güvenlik Farkındalığı, Çalışanların Katılımı ve Güvenlik Kuralları" boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur ($p<0,05$). Ramak kala olayı yaşamayanlar; amirlerinin iş güvenliği uygulamalarında rehberliklerinin iyi olduğunu, iş güvenliği konusunda iş arkadaşları ve amirleri ile iletişimlerinin ve iş güvenliğine dair farkındalık düzeylerinin yüksek olduğunu, bu uygulamalara çalışanların katılım gösterdiklerini ve güvenlik kurallarına uyduklarını düşünmektedirler.

Tablo 5: İş Kazasına Tanık Olma ve Ramak Kala Olayı Yaşama Durumları ile Boyutların Karşılaştırılması.

Etkili Faktör	Güvenlik Eğitimi ort±ss	Güvenli Davranış ort±ss	Güvenlik Liderliği ort±ss	Güvenlik İletişimi ort±ss	Güvenlik Farkındalığı ort±ss	Çalışanların Katılımı ort±ss	Güvenlik Kuralları ort±ss
İş Kazasına Tanık Olma							
Evet	16,17±3,18	15,37±2,84	15,82±3,29	22,64±4,92	8,62±1,58	18,91±4,79	20,01±3,73
Hayır	14,62±4,04	14,54±2,86	15,04±4,44	22,62±7,74	8,28±1,97	18,18±5,14	19,39±3,59
Z	-2,077	-2,035	-0,553	-0,191	-0,777	-1,057	-0,871
p	0,038*	0,042*	0,580	0,849	0,437	0,291	0,383
Ramak Kala Olayı Yaşama							
Evet	14,85±3,22	14,42±2,13	14,60±2,78	20,46±4,31	8,21±1,42	17,28±3,66	18,21±3,89
Hayır	15,50±3,79	15,10±3,02	15,62±4,10	23,12±6,73	8,51±1,86	18,84±5,18	20,04±3,54
Z	-1,239	-1,486	-2,437	-3,257	-2,030	-2,324	-2,285
p	0,215	0,137	0,015*	0,001*	0,042*	0,020*	0,022*

Z: Mann Whitney U Testi, *p <,05 istatistiksel anlamlılık.

Minnesota İş Doyum Ölçeğinin Değerlendirilmesi (Minnesota Satisfaction Questionnaire)

Çalışmada ölçekten alınan "Genel Doyum Puanı: 3,80, İçsel doyum: 3,81 ve Dışsal Doyum puanı: 3,82" olarak belirlenmiştir. Buna göre çalışanların iş doyumları yüksektir. Faktörlerin güvenilirlik analizi yapılmış Genel Doyum Cronbach's Alpha değeri 0,92, İçsel Doyum 0,87 ve Dışsal Doyum ise 0,85 bulunmuştur.

Minnesota İş Doyum Ölçeğinin Etkili Faktörlerle Karşılaştırılması

Minnesota İş doyum Ölçeği ile etkili faktörler arasında yapılan analizlerde yaş ile iş doyumları arasında anlamlı bir ilişki yokken (p=0,96), ilk çalışma yaşı ile genel doyum arasında anlamlı ve negatif yönde bir ilişki saptanmıştır (p=0,04; r=-0,165). Ayrıca medeni durum ile iş doyumunun tüm kategorileri arasında anlamlı bir fark saptanmış olup bekarların iş doyumları her kategoride, evlilere göre daha yüksektir (p=0,00). Çalışanlardan erken yaşta işe başlayanların genel iş doyumlarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Eğitim durumu ile iş doyumları arasında ise anlamlı fark saptanmış olup post hoc analizlerle farklılığın üniversite mezunlarından kaynaklandığı belirlenmiştir (Tablo 6). Buna göre üniversite mezunlarının iş doyumları tüm kategorilerde diğer mezunlara göre daha yüksektir. Ayrıca iş kazası geçirme ve güvenlik iklimi eğitimi alma durumu ile iş doyumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmazken (p>0,05), iş doyumları ile iş kazasına tanık olma durumu arasında anlamlı bir fark saptanmıştır (p=0,04).

Tablo 6: İş Doyumu ve Eğitim Durumunun Karşılaştırılması

İş Doyumu	ort±ss	p
İçsel Doyum		
İlkokul	45,00±1,85	0,014
Ortaokul	44,31±9,45	
Lise	44,59±7,24	
Üniversite	48,07±0,64	
Dışsal Doyum		
İlkokul	31,62±2,38	0,050
Ortaokul	29,81±6,58	
Lise	29,80±5,14	
Üniversite	31,94±6,20	
Genel Doyum		
İlkokul	76,62±3,85	0,006
Ortaokul	74,13±15,53	
Lise	74,40±11,48	
Üniversite	80,01±14,21	

*Kruskal Wallis Testi, Mann Whitney U testleri yapılmıştır.

Tartışma

İş güvenliği kültüründe çalışanların uygulamalara katılımları ile yönetimin iş güvenliğini destekleyen tavrı hem iş kazalarını önlemede hem de çalışanların iş doyumunu artırmada etkilidir. İşyerindeki güvensiz davranışlar sonucunda Türkiye'de her yıl pek çok çalışan ramak kalayı olayı ve iş kazası yaşamaktadır. Uluslararası çalışma örgütünün (ILO) verilerine göre ise her yıl 2 milyon üzerinde çalışan iş kazası nedeniyle hayatını yitirmektedir

(20). Çalışanın iş doyumunun düşük olması da güvensiz davranışlara eğilimi artırmaktadır. İşteki memnuniyet, yapılan işten alınan tatmin duygusu ve işe yararlılık hissi personelin iş yerine aidiyet duygusunu artırırken, uğraşılan işin verimliliğini ve kalitesini de artıracaktır. Paralel olarak güvensiz davranışlara eğilimi azaltırken iş kazasına uğrama olasılığını da düşürecektir. Mevcut çalışmada, iş güvenliği kültürüne ilişkin yapılan analizlerde hem çalışanların hem de yöneticilerin tutumları değerlendirilmiştir. Buna göre, çalışmada yönetimin iş güvenliğine bağlılığı ne kadar yüksekse çalışanların güvenli davranışlarının da o derece arttığı görülmüştür. Demirbilek'in (2005) çalışmasında ise, yönetimin güvenliğe bağlılığı artıkça çalışanlar, yöneticilerin bu konuya çok önem verdiğini düşünmektedirler (21). Arpat (2018), çalışmasında iş yerindeki kıdemden güvenlik kültürü üzerinde etkisi olduğunu belirlerken, çalışmamızda bu faktörün herhangi bir etkisi olmadığı görülmüştür. Ayrıca çalışmamızda, Arpat'ın araştırma sonucuna benzer şekilde iş kazasına uğrama güvenlik kültürü algısını etkilememektedir(22). Bekarların evlilere göre güvenlik algıları daha yüksektir. Benzer şekilde Ocaktan (2009) çalışmasında evli çalışanların yönetimin bağlılığı, güvenlik eğitimi, güvenlik iletişimi, güvenlik katılımı ve güvenlik önceliği boyutlarında, güvenlik kültürü puanlarının bekarlara göre daha düşük olduğunu belirlemiştir(23). Aksine Monazzam ve Soltanzadeh (2009) çalışmalarında evli çalışanların güvenlik algılarının daha yüksek olduğunu ifade etmişlerdir (24). Çalışmamızda yaş arttıkça risk analizi ve üretim güvenliğine ilişkin bilgi düzeyinin de arttığı görülmüştür. Gyekye ve Salminen (2009) ise yaşın artmasıyla güvenlik davranışlarının arttığını belirlemiştir (25). Diğer yandan Alkış ve Taşpınar (2012) yaş arttıkça güvenlik kültürü ve güvenlik iklimi algısının azaldığını bulmuşlardır (26). Ayrıca, çalışmamızda iş kazasına tanık olanların içsel doyumları daha yüksektir. Mevcut bulgularımızdan farklı olmak üzere Oshagbami (2000)'nin çalışmasında yaş ve kıdem ile iş tatmini arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (27). Genel olarak bir değerlendirme yapılacak olursa, yaşın artması ile çalışanın deneyiminin artması bununla birlikte iş doyumunun da yükselmesi beklenirken çalışmamızda bu ilişkiye rastlanmamıştır. Literatürden farklı özgün bir sonuç olarak ilk çalışmaya başlama yaşı küçük olanların iş doyumları daha yüksek bulunmuştur. İlhan ve Çakır'ın (2018) sonucu da çalışmamızla yaş ile iş doyumunu açısından benzerlik göstermektedir (28). Anlamlı bulunmasa da yaş ilerledikçe iş doyumunun azalmasının nedeni zamanla değişen teknoloji ve ağır iş yükü denilebilir. Ayrıca Göktaş'ın (2007) mesleki kıdem ile iş tatmini arasında anlamlı bir fark bulunmadığı sonuç çalışmamızla paralellik göstermektedir (29).

Çalışmamızda bekârların iş doyumları yüksek ve anlamlı bulunurken, İlhan ve Çakır (2018) yaş ve medeni durum ile iş tatmini arasında, Koçoğlu (2015) ise iş tatmini ve medeni durum arasında anlamlı bir ilişki bulamamışlardır (30). Literatüre bakıldığında farklı düşünceler mevcuttur. Örneğin; eğitim düzeyi yükseldikçe çalışanların işten beklentilerinin ve stres düzeylerinin arttığı ve bu durumun da iş doyumunu azalttığı görüşleri bulunmaktadır. Bu düşüncelerin aksine Oshagbami, (2003) çalışmasında yüksek eğitim düzeyinin iş doyumunu olumlu yönde etkilediğini belirlemiştir bu sonuç da çalışmamızla benzerlik göstermektedir (31).

Araştırma Sınırlılıkları

Çalışmadan elde edilen bulgular araştırma kapsamındaki fabrikadaki 154 işçi personel ile sınırlıdır. Kamuda ya da özel işyerlerinde çalışan tüm işçi personeller için genellenemez.

SONUÇ VE ÖNERİLER

İş güvenliği kültürü ve iş doyum terimleri günümüzde birbirinden ayrı düşünülmeden kavramlar haline gelmiştir. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını eksiksiz gerçekleştirmeleri, işe yönelik eğitim ve deneyim açısından donanımlarının tam olması, iş doyumlarını ve memnuniyetlerini de etkilemektedir. Araştırmamızda, fabrika çalışanlarının iş güvenliği kültürü düzeyleri ve iş doyumları yüksek olarak tespit edilmiştir. Mevcut işyerinde yönetimin iş güvenliği uygulamalarına bağlılığı ne kadar fazlaysa çalışanların güvenli davranışlarının o derecede arttığı görülmektedir. Ayrıca, çalışanların yaşları arttıkça risk analizi ve üretime ilişkin bilgi düzeylerinin de arttığı görülmüştür. Bilinmektedir ki, iş güvenliği, kazaların oluşumu ve iş doyumunu bireysel etmenlerden etkilense de yönetimin iş güvenliğine ilişkin tutumu da konulara etkili önemli bir faktördür. Ayrıca erken yaşta işe başlayanların, bekârların ve üniversite mezunlarının iş doyumları da yüksek bulunmuştur. İş kazasına tanık olanların ise içsel iş doyumları daha yüksektir. Çalışma bulgu ve sonuçlarına bakarak, iş güvenliğine ilişkin her sektörde yapılacak geniş çaplı araştırmalara ihtiyaç vardır. İş güvenliği; işi yapan kadar işi yönetenin de uyması gereken kuralları içermektedir. İşini güvenle ve doğru yapan çalışanın, iş kazalarıyla karşılaşma oranı da o kadar düşük olacaktır. Yaptığı işte aksaklık yaşamayan personel hem mutlu ve memnun olarak çalışacak hem de yüksek düzeyde iş doyumunu sağlayacaktır. Sağlanan iş doyumunun işin verimliliğini artıracaktır. Genel olarak iş sağlığı ve güvenliği kurallarının tüm iş yerlerinde çalışanlara olduğu

kadar yöneticilere de benimsetilmesi, iş doyumunu ve personelin motivasyonunu artırıcı olumlu geri bildirimler ve eğitimlerin yapılması önerilmektedir.

Teşekkür

Çalışmaya dahil edilen katılımcılara, iş yeri yönetimine teşekkür ediyoruz. Araştırmayı destekleyen herhangi bir fon ya da kuruluş bulunmamaktadır.

KAYNAKLAR

- Demir, E., Özay, M.E., Uçan, R., Kayhan, H. İş Doyumu ile İş Güvenliği Algısı Arasındaki İlişki: İnşaat İşçileri Örneği. *Int. J. Adv. Eng. Pure Sci.* 2021, 33(1): 58-63. doi:10.7240/jeps.706262.
- Çiçek, O., Öçal, M. Dünyada ve Türkiye'de İş Sağlığı ve İş Güvenliğinin Tarihsel Gelişimi. *Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi*, 2016; 5(11):106-129. Retrieved from <https://dergipark.org.tr/tr/pub/hakisderg/issue/24441/259080>.
- İlhan MN, Tatma S. Metal Sektöründe Faaliyet Gösteren Bir Fabrikada İş Kazalarının Taşeron Çalışma Modeli ile İlişkisi. *Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi*, 2019;4(1):40-50. Retrieved from <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gsbdergi/issue/46054/579705>.
- Serinkaya, C. Bardakçı, A. "Pamukkale Üniversitesindeki Akademik Personelin İş Tatminleri ve Tükenmişlik Düzeylerine İlişkin Bir Araştırma", *Sosyal Bilimler Dergisi*, 2009;11(21):115-132. Retrieved from <https://dergipark.org.tr/tr/pub/manassosyal/issue/49932/639858>.
- Cox, S. J, Cheyne A. J. T. "Assessing Safety Culture In Offshore Environments", *Safety Science*, 2000;34(1):111-129. doi:10.1016/S0925-7535(00)00009-6.
- Mearns K, Whitaker S. M, Flin R. "Safety Climate, Safety Management Practise and Safety Performance In Offshore Environments", *Safety Science*, 2003; 41(8):641-680. doi:10.1016/S0925-7535(02)00011-5.
- Carder, B., P. W. Ragan "A Survey-Based System For Safety Measurement And Improvement", *Journal of Safety Research*, 2003; 34:157-165. doi: 10.1016/s0022-4375(03)00007-0.
- Muniz, B. F., Peon J. M. M., Ordas C. J. V. "Safety Culture: Analysis of The Casual Relationships Between Its Key Dimensions", *Journal of Safety Research*, 2007;38: 627-641. doi: 10.1016/j.jsr.2007.09.001.
- Wu, T.-C., Chen C.-H., Li C.-C. A Correlation Among Safety Leadership, Safety Climate and Safety Performance- *Journal of Loss Prevention in The Process Industries*, 2003;21(3): 307-318. doi:10.1016/j.jlp.2007.11.001.
- Dursun, S. İş Güvenliği Kültürü – Kavram, Modeller, Uygulama, Beta Yayınevi, Yayın No: 2668, 2012, İstanbul.
- Neal, A., Griffin M. A., Hart P. M. "The Impact of Organizational Climate on Safety Climate and Individual Behaviour", *Safety Science*, 2000; 34(1-3):99-109. doi:10.1016/S0925-7535(00)00008-4.
- Grote, G., Künzler C. "Diagnosis Of Safety Culture in Safety Management Audits", *Safety Science*, 2000;34(1-3):131-150. doi:10.1016/S0925-7535(00)00010-2.
- Wu, T. C., Lin C. H., Shiao S. Y. "Predicting Safety Culture: The Roles of Employer, Operations Manager And Safety Professional", *Journal of Safety Research*, 2010;41(5):423-431. doi:10.1016/j.jsr.2010.06.006.
- Bently, T. A., Haslam R. A. "A Comparison of Safety Practices Used By Managers of High And Low Accident Rate Postal Delivery Offices", *Safety Science*, 2001;37(1):19-37. doi:10.1016/S0925-7535(00)00042-4.
- Glendon, A. I., Litherland D. K. "Safety Climate Factors, Group Differences And Safety Behaviour, Road Construction", *Safety Science*, 2001; 39:157-188.
- Lin, S. H., Tang W. J., Miao J. Y., Wang Z. M., Wang P. X. "Safety Climate Measurement at Workplace In China: A Validity And Reliability Assessment", *Safety Science*, 2008; 46(7):1037-1046. doi:10.1016/j.ssci.2007.05.001.
- Vredenburgh A. "Organizational Safety: Which Management Practices Are Most Effective In Reducing Employee Injury Rates?", *Journal of Safety Research*, 2002;33(2):259-276. doi:10.1016/S0022-4375(02)00016-6.
- Weiss, D. J., Davis, R. V., England, G. W., & Lofquist, L. H. *Manual for the Minnesota Satisfaction Questionnaire*. 1967. Work Adjustment Project Industrial Relations Center University of Minnesota.
- Martins, H. ve Proença T. "Minnesota Satisfaction Questionnaire-Psychometric Properties and Validation in a Population of Portuguese Hospital Workers". *FEB Working Papers*, 2012;12:1-20. doi: 10.26537/iirh.v0i3.1825.
- Dursun, S. Türkiye'de iş kazaları ve iş kazalarını önlemede güvenlik kültürünün sağlanması ve geliştirilmesi. *Verimlilik Dergisi*, 2011;(2):125-140. Retrieved from <https://dergipark.org.tr/tr/pub/verimlilik/issue/21755/233885>.
- Demirbilek, T. İş Güvenliği Kültürü, Legal Yayınları, 2005, İstanbul.
- Arpat B. Üst Yönetimin İş Güvenliği Bağlılığını Açıklayan Değişkenlerin Güvenlik Kültürü Çerçevesinde İncelenmesi: Denizli Büyükşehir Belediyesi Örneği. *Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi / Journal of Management and Economics Research*, 2018;16(1):290-313. doi:10.11611/yead.441998.
- Ocaktan, M.E. "Bir Otomotiv Fabrikasında Güvenlik Kültürünün Değerlendirilmesi", *Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü*, 2009, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi.
- Monazzam, MR., Soltanzadeh A. "The Relationship Between The Worker's Safety Attitude and The Registered Accidents", *J Res Health Sci*, 2009; 9(1):17-20.
- Gyeyke, S.A., Salminen S. "Educational Status and Organizational Safety Climate: Does Educational Attainment Influence Workers' Perceptions of Workplace Safety?" *Safety Science*, 2009; 47: (1):20-28. doi:10.1016/j.ssci.2007.12.007.
- Alkış, H., Taşpınar Y. "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Yeni Yaklaşımlar, Demir Çelik Sektörü Çalışanlarının İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Algısı: Konya Örneği", *International Iron&Steel Symposium*, 2012, Karabük, Türkiye.
- Oshagbemi, T. "Satisfaction With Co-Workers Behavior". *Employee Relations*, 2000;22 (1):88-106.
- İlhan MN, Çakır M. Occupational Physicians and Job Satisfaction In Ankara. *Nobel Med*, 2018;14(1):14-22.
- Göktaş, Z. Balıkesir İlindeki Beden Eğitimi Öğretmenlerinin İş Doyumu ve Bazı Değişkenlerle Olan İlişkisinin İncelenmesi. *Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi*, 2007;1(1):13-26. Retrieved from <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bsd/issue/53632/715539>.
- Koçoğlu, C.M. Akademik Personelin İş Tatmin Düzeylerinin Ölçülmesi. *ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi*, 2015; 5(13):16-35. Retrieved from <https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27561/289980>.
- Oshagbemi, T. "Personal Correlates of Job Satisfaction: Empirical Evidence Form UK Universities", *International Journal Of Social Economics*, 2003;30(12):1210-1232. doi:10.1108/03068290310500634.